

stratus.

Funded by
the European Union

ZBRANE DOBRE PRAKSE IN RAZISKOVALNE INOVACIJE - BBF

MREŽA SVETOVALCEV ZA OPTIMALNO UPORABO GNOJIL

Practice BBF n° 1

UPORABA IN ZADRŽEVANJE RASTLINSKIH OSTANKOV

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Nizozemska, mineralizacija, rastlinski ostanki

#Odpadki pridelkov, kot so listi sladkorne pese, lahko po žetvi v tleh pustijo znatne količine hranil (npr. 50 kg N/ha).

Mineralizacija hranil iz ostankov podpira talne organizme in poznejše pridelke, vendar je pri strategijah gnojenja pogosto spregledana.

Kvantitativno določanje sproščanja hranil pomaga optimizirati strategije gnojenja, zmanjšati izpiranje in čim bolj izkoristiti vire.

Kratek opis

→ Rastlinski ostanki lahko glede na pridelek vsebujejo precejšnje količine hranil. Hranila so na primer shranjena v listih, ki po žetvi ostanejo na polju. Ko se razgradijo, postanejo ta hranila na voljo talnim organizmom in naslednjemu pridelku. Tako na primer ostanki sladkorne pese, ki se na Nizozemskem pogosto prideluje, po spravilu na polju pustijo več kot 50 kg N na hektar. Vendar se ta hranila pogosto ne upoštevajo pri oblikovanju strategije gnojenja. Dodatna mineralizirana hranila so nagnjena k izpiranju. Ta raziskovalna inovacija kvantificira mineralizacijo hranil iz žetvenih ostankov in jih upošteva v naslednjem letu, da bi se oblikovala strategija gnojenja, ki bi upoštevala vsa razpoložljiva hranila, ne le tista, ki se uporabljajo, temveč tudi tista, ki so na voljo v tleh med letom.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? Odvisno od pridelka. Pogosto je to lahko osnovno gnojenje z gnojevko z dodatnim umetnim gnojilom.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Stopnja mineralizacije je negotova, saj je odvisna od številnih dejavnikov, kot so intenzivnost obdelave tal in vremenske razmere.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje? Odvisno od strategije. Jemanje vzorcev bi vzelo nekaj ur na mesec, pri čemer bi številke temeljile na urah literature na leto.

Postopek/režim uporabe

- V kakšni obliki se uporablja organsko gnojilo (v nadaljevanju BBF)? V trdni
- Kako se BBF uporablja na polju? Nanos z razprševanjem

Logistika

- Varnostno tveganje pri skladiščenju: nizko
- Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati: Ni
- Raven znanja/izobrazbe, potrebna za varno in učinkovito uporabo BBF? precej visoka
- Razpoložljivost BBF v tej regiji: v veliki meri na voljo
- Razpoložljivost BBF v širši EU: v veliki meri na voljo

Agronomske lastnosti

- Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem? da
- Razmerje C:N v BBF: odvisno od pridelka
- Pričakovana razpoložljivost dušika (N) v BBF: višja
- Pričakovana razpoložljivost fosforja (P) v BBF: višja
- Pričakovana razpoložljivost kalija (K) v BBF: višja
- Vsi materiali, prisotni v BBF: kmetijski ostanki
- Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik? BBF je na voljo za številne tehnike pridelave. Vendar je uporaba odvisna od uporabljenih strojev. Stopnja razgradnje je odvisna od globine obdelave tal in rastlinskih ostankov, na kar vpliva tudi postopek setve/saditve.
- Ciljne kategorije pridelkov: hrana, krma, vlakna
- Vpliv na kakovost tal: Ne, čeprav bi upoštevanje stopnje mineralizacije rastlinskih ostankov lahko spremenilo strategijo gnojenja, kar dolgoročno vpliva na kakovost tal.
- Tipi tal, primerni za BBF: šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- Pričakovani učinek na pridelek: podoben
- Pričakovani učinek na variabilnost pridelka: podoben
- Pričakovani učinek na kakovost pridelka: podoben
- Pričakovani učinek na nihanje kakovosti pridelka: podoben
- Kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF? noben
- Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF? mineralna ali druga gnojila
- Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF: jih ni
- Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala? Da

Upravno ozadje

- Ali je uporaba BBF upravičena do subvencij? Ne
- Stanje pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF: skoraj ga ni
- Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF? Ne
- Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih, katere? Ne
- Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU? Da
- Ali je uporaba BBF podprta z eko shemami? Da
- Pričakovani učinek na izpiranje hranil?
 - N: zmanjša se, saj se razpoložljiva hranila učinkoviteje porabijo, kar preprečuje prekomerno uporabo.
 - P: zmanjša se, saj se razpoložljiva hranila učinkoviteje porabijo, kar preprečuje prekomerno

- uporabo.
- K: zmanjša se, saj se razpoložljiva hranila učinkoviteje porabijo, kar preprečuje prekomerno uporabo.
- **Ali je potrebno pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije? Ne**
- **Potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF: majhen ali ga ni**
- **Pričakovani vpliv na časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF? Ga ni**
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti? Ne**

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije:

Raziskave v Wageningenu

Kontaktne podatke partnerja FIN ardy.saarloos@wur.nl

Država članica Eu: Nizozemska

Izvedite več

Vir informacij: Wageningen University & Research

Dodatne informacije/povezave:

<https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/ingangen/handeling/organische-stofbeheer/organische-stofbalans/kengetallen-organische-stof.htm>

Practice BBF n° 2

GNOJILA CUT&CARRY

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Nizozemska, zeleno gnojenje, organske snovi

#Gnojila "cut-and-carry" so rastlinska gnojila, pogosto izdelana iz stročnic, ki se gojijo na manj rodovitnih zemljiščih in se prenašajo na druga polja.

Gnojila "cut-and-carry" zmanjšujejo odvisnost od živalskih ali sintetičnih gnojil, izboljšujejo strukturo tal in dodajajo organsko snov.

Slabe strani so visoki stroški uporabe zemljišč in prevoza zaradi nizke gostote hranil.

Kratek opis

- ➔ Gnojila "cut and carry" so organska gnojila, proizvedena iz rastlin. Te rastline so pogosto stročnice. Rastline se gojijo na enem mestu, po žetvi pa se prenesejo na drugo mesto in uporabijo kot gnojilo. Vmes se lahko posušijo in predelajo v zrnje. Rastline za gnojenje se pogosto gojijo na manj obdelanih poljih. Ko dozori, se prenesejo na kmetijske površine, kjer lahko prispevajo k rodovitnosti tal.
- ➔ Takšen sistem pridelave lahko omogoči strategije gnojenja na podlagi rastlin, ki zmanjšujejo potrebo po živalskih ali umetnih gnojilih. Proizvodnja in uporaba povzročata manj neposrednih emisij toplogrednih plinov. Z dodajanjem znatnih količin organske snovi lahko strategija gnojenja prispeva k izboljšanju strukture tal, podpira življenje v tleh in, če se uporabljajo v obliki plasti mulča, lahko rastlinska gnojila zmanjšajo pojavljanje plevela.
- ➔ Slabost te tehnike so velike potrebe po zemljiščih. Zato se za to metodo pogosto uporabljajo manj rodovitna tla. Poleg tega je ta pristop lahko drag, saj zahteva dodatna zemljišča in prevoz materialov, ki imajo razmeroma nizko gostoto hranil.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? Odvisno od pridelka. Pogosto je to lahko osnovno gnojenje z gnojevko z dodatnim umetnim gnojilom.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse?

Strategije gnojenja pogosto temeljijo na uporabi mineralnih gnojil. Tudi uporaba gnojevke, ki prihaja od živali, pogosto temelji na travi, ki je bila pognojena z mineralnimi gnojili. Za zmanjšanje odvisnosti od mineralnih gnojil se lahko uporabljajo gnojila "cut & carry".

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Več let, saj je potreben čas za rast in razvoj zelenega gnojila.

Postopek/režim uporabe

- V kakšni obliki se uporablja BBF? V trdni
- Kako se BBF uporablja na polju? Nanos z razprševanjem

Logistika

- Varnostno tveganje pri skladiščenju: nizko
- Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati: Ker imajo gnojila majhno gostoto hranil, je košnja in prevoz eden največjih izzivov.
- Raven znanja/izobrazbe, potrebna za varno in učinkovito uporabo BBF? dokaj nizka
- Razpoložljivost BBF v tej regiji: nekoliko majhna
- Razpoložljivost BBF v širši EU: nekoliko majhna

Agronomske lastnosti

- Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem? da
- Sestava N-P-K v BBF: odvisna od pobranega pridelka
- Razmerje C:N v BBF: odvisno od pobranega pridelka
- Pričakovana razpoložljivost dušika (N) v BBF: manjša
- Pričakovana razpoložljivost fosforja (P) v BBF: manjša
- Pričakovana razpoložljivost kalija (K) v BBF: manjša
- Vsi materiali, prisotni v BBF: rastlinski izvlečki
- Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik? Da
- Ciljne kategorije pridelkov: hrana, krma, vlakna, olje, okrasne rastline, industrijske rastline
- Vpliv na kakovost tal: Da, povečanje organske snovi in morebitna sprememba življenja v tleh.
- Tipi tal, primerni za BBF: šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- Pričakovan učinek na pridelek: podoben
- Pričakovan učinek na variabilnost pridelka: podoben
- Pričakovan učinek na kakovost pridelka: podoben
- Pričakovan učinek na nihanje kakovosti pridelka: podoben
- Kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF? oprema, prevoz, skladiščenje
- Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF? Strošek mineralnih ali drugih gnojil
- Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF: Povečanje življenja v tleh, manj emisij toplogrednih plinov.
- Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala? Verjetno bi se lahko uporabilo tudi kot krma

Upravno ozadje

- Ali je uporaba BBF upravičena do subvencij? Ne
- Stanje pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF: skoraj ga ni
- Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF? Ne
- Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih vsebuje, katere? Ne
- Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU? Da
- Ali je uporaba BBF podprta z eko shemami? Da
- Pričakovani učinek na izpiranje hranil?
 - N: Ker gre za počasno gnojilo, se lahko poveča. Z dobro strategijo gnojenja je to mogoče zmanjšati.

- P: Ker gre za počasno gnojilo, se lahko poveča. Z dobro strategijo gnojenja je to mogoče zmanjšati.
- K: Ker gre za počasno gnojilo, se lahko poveča. Z dobro strategijo gnojenja je to mogoče zmanjšati.
- **Ali je treba pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije? Ne**
- **Potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF: precejšen**
- **Vse značilnosti BBF, ki bi lahko ovirale njegovo družbeno sprejemljivost: logistika**
- **Pričakovani vpliv na časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF? zmerno povečanje**
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti? Ne**

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: WUR
Kontaktne podatke partnerja FIN ardy.saarloos@wur.nl
Država članica Eu: Nizozemska

Izvedite več

Dodatne informacije/povezave:

https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/publication/pdf/overzichtsdocument-maaimeststoffen-overview-cutcarry-fertilizers-ubersichtsdokument_0.pdf

Practice BBF n° 3

ANALIZA SESTAVE PRAŠIČJE GNOJEVKE

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Prašičja gnojevka vsebuje dragocena hranila vendar je brez analize le teh, njihova vsebnost negotova

Analiza sestave gnojevke omogoča natančne prilagoditve strategij gnojenja z mineralnimi gnojili, kar zmanjšuje tveganje za premajhno ali preveliko gnojenje.

Prekomerno gnojenje povečuje okoljska tveganja, premajhno gnojenje pa lahko omejuje potencial pridelkov.

nasertic Laboratorio
ANÁLISIS LABORATORIO NASERTIC S.L.
ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS

INFORME ANALÍTICO Nº F2300038

Cliente: INTA
Encomendado por: Avda. Suroeste 14 kil. 22 (39161) Villavieja, Huelva
Datos facilitados por el cliente: Referencia: EF-24-090 Purín animal fermentado
Tipo de Muestra: Fertilizantes Orgánicos
Fecha de recepción: 27/06/2025
Fecha de inicio de análisis: 27/06/2025
Fecha final de análisis: 28/06/2025

Descripción de la muestra: Fertilizantes Orgánicos
Análisis realizados:

Determinación	Resultado	Unidad	Técnica analítica	Método
Materia Seca	1,52	%	15,24 kg/T	Gravimetría
Cobre	77,0	mg Cu/kg ssm	1,17 g Cu/T	ICP-AES
pH	7,47	—		Potenciometría (ajustado)
Nitrógeno total	3,49	% N ssm	0,53 kg N/T	Kjeldahl
Nitrógeno P205	5,39	% P205 ssm	0,80 kg P205/T	ICP-MS
Potasio (K2O)	1,30	% K2O ssm	0,21 kg K2O/T	ICP-MS
Zinc	540	mg Zn/kg ssm	8,23 g Zn/T	ICP-MS
Cadmio	0,463	mg Cd/kg ssm	0,07 g Cd/T	ICP-AES
Cromo	35,2	mg Cr/kg ssm	0,55 g Cr/T	ICP-MS
Níquel	15,5	mg Ni/kg ssm	0,24 g Ni/T	ICP-MS
Fluoruro	3,40	mg F/kg ssm	0,05 g F/T	ICP-AES
Mercurio	0,0077	mg Hg/kg ssm	0,03 mg Hg/T	EAA
C. Elemento (1:5)	1,55	gStm		Potenciometría (ajustado)
Nitrógeno Amomiacal	1,00	%N-NH ₄ ssm	0,28 kg N-NH ₄ /T	Potenciometría (ajustado)
Materia Orgánica	66,9	% ssm	10,50 kg/T	Cálculo

Observaciones:

Kratek opis

→ Od leta 2022 je v Španiji pri uporabi organskih gnojil obvezna zadnja analiza pridelka. Vendar to med kmeti še ni običajna praksa. Prašičja gnojevka kot pogosto uporabljeno organsko gnojilo ima pomembno vlogo v strategiji gnojenja številnih kmetov. Razumevanje vsebnosti hranil v prašičji gnojevki je pomembno za upravljanje hranil. Vendar brez analize hranil ni mogoče poznati vsebnosti hranil v gnojevki. To povečuje tveganje prekomernega ali premajhnega gnojenja polja. Premajhno gnojenje lahko prepreči, da bi pridelek dosegel svoj potencialni donos. Pretirano gnojenje pa lahko povzroči negativne zunanje učinke zaradi okoljskih tveganj. Z analizo sestave

prašičje gnojevke lahko kmetje natančneje prilagodijo svoje strategije mineralnega gnojenja in ustrezno prilagodijo količino umetnih gnojil.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? Kot dušikovo gnojilo se v regiji normalno uporablja sečnina 46 %.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Ko poskušamo prilagoditi ali zmanjšati gnojenje z dušikom, je pomembno, da vnaprej vemo, kolikšno količino dušika bomo uporabili pri uporabi določenega ekološkega proizvoda.

Postopek/režim uporabe

- **V kakšni obliki se uporablja BBF?** V tekoči
- **Kako se BBF uporablja na polju?** Nanos v pasovih

Logistika

- **Varnostno tveganje pri skladiščenju:** nizko
- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Jih ni
- **Raven znanja/izobrazbe, potrebna za varno in učinkovito uporabo BBF?** Dokaj nizka
- **Razpoložljivost BBF v tej regiji:** v veliki meri na voljo
- **Razpoložljivost BBF v širši EU:** v veliki meri na voljo

Agronomske lastnosti

- **Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem?** Ne
- **Pričakovana razpoložljivost dušika (N) v BBF:** manjša
- **Pričakovana razpoložljivost fosforja (P) v BBF:** manjša
- **Pričakovana razpoložljivost kalija (K) v BBF:** podobna
- **Vsi materiali, prisotni v BBF:** živalski gnoj
- **Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik?** Da
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna, olje
- **Vpliv na kakovost tal:** Da, če upoštevamo količino dušika, ki ga uporabimo s prašičjo gnojevko, lahko zmanjšamo gnojenje z mineralnim dušikom in s tem izgube dušika v okolje.
- **Tipi tal, primerni za BBF:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** podobno
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** podoben
- **Kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF?** oprema
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF?** mineralna ali druga gnojila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF:** Organska snov v tleh, zmanjšanje izgub N...
- **Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala?** Da

Upravno ozadje

- **Ali je uporaba BBF upravičena do subvencij?** Ne
- **Status pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF:** dobro razvit
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF?** Ne

- **Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih vsebuje, katere?** Lahko vsebuje težke kovine...
- **Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU?** Odvisno.
- **Ali je uporaba BBF podprta z eko shemami?** Ne
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil?**
 - Dušik: podobno
 - Fosfor: ni
 - Kalij: ni
- **Ali je treba pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije?** da: dušikov oksid, amoniak
- **Potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF:** majhen ali ga ni
- **Vse značilnosti BBF, ki bi lahko ovirale njegovo družbeno sprejemljivost:** vonj
- **Pričakovani vpliv na časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF?** zmerno povečanje
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, saj prispeva k zmanjšanju uporabe mineralnih gnojil.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: INTIA

Kontaktne podatke partnerja FIN pecharte@intiasa.es

Država članica Eu: Španija

Practice BBF n° 4

UPRAVLJANJE STOPNJE RAZPOLOŽLJIVOSTI HRANIL IZ KOMUNALNEGA BLATA

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Španija, komunalno blato, razpoložljivost dušika

#Komunalno blato ima stabilno sestavo hranil, kar omogoča natančne prilagoditve gnojenja.

Uporaba komunalnega blata kot stabilnega in stroškovno učinkovitega organskega gnojila za zmanjšanje potrebe po mineralnih gnojilih

Kmetje lahko zmanjšajo uporabo mineralnega dušika z vključitvijo blata svoje strategije.

TIPO DE FERTILIZANTE ORGÁNICO	ÉPOCA DE REPARTO	
	Verano-otoño	Invierno-primavera
A	0.20	0.30
B	0.25	0.40
C	0.30	0.50

Tipo de producto:
 A: Estiércol de vacuno, de ovino, de caprino, de caballo, compost, fracción sólida de digerido, lodo de EDAR.
 B: Purín de vacuno, de ovino, de caprino, de caballo, estiércol de cerdos, de conejo, de aves rico en cama, fracción líquida del digerido.
 C: Purín de cerdos, de aves, estiércol de aves pobre en cama.

Kratek opis

→ Komunalno blato je velik vir hranil. Za razliko od drugih organskih gnojil ima komunalno blato stabilno sestavo, kar omogoča natančno prilagajanje mineralnemu gnojenju. Dušik v organskih gnojilih je na voljo na različne načine in glede na to, kateri od njih prevladuje, je treba proizvode upravljati na tak ali drugačen način. Poljski poskusi s temi proizvodi potekajo že več let in so omogočili boljše razumevanje razpoložljivosti dušika v letih po uporabi. Cilj je povečati ozaveščenost kmetov o zmanjšanju gnojenja z mineralnim dušikom pri uporabi komunalnega blata.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno?

- Dušik: Urea 46 %.
- Fosfor: TSP 45%
- Kalij: KCl 60 %, vendar se v naši regiji ne uporablja za žita, saj imajo tla visoko vsebnost kalija

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Kmetje v naši regiji običajno uporabljajo komunalno blato, saj je to poceni gnojilo (zanj ne plačujejo), vendar se večina ne zaveda količine mineralnega N, ki jo lahko prihranijo z uporabo tega proizvoda.

Postopek/režim uporabe

- **V kakšni obliki se uporablja BBF?** V trdni
- **Kako se BBF uporablja na polju?** Nanos z razprševanjem

Logistika

- **Varnostno tveganje pri skladiščenju:** nizko
- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Jih ni
- **Raven znanja/izobrazbe, potrebna za varno in učinkovito uporabo BBF?** dokaj nizka
- **Razpoložljivost BBF v tej regiji:** dovolj na voljo
- **Razpoložljivost BBF v širši EU:** dovolj na voljo

Agronomske lastnosti

- **Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem?** da
- **Pričakovana razpoložljivost dušika (N) v BBF:** manjša
- **Pričakovana razpoložljivost fosforja (P) v BBF:** manjša
- **Pričakovana razpoložljivost kalija (K) v BBF:** manjša
- **Vsi materiali, prisotni v BBF:** komunalno blato
- **Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik?** Da
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna, olje
- **Vpliv na kakovost tal:** Da, povečuje vsebnost organske snovi in zmanjšuje uporabo mineralnega N.
- **Tipi tal, primerni za BBF:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** podoben
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na nihanje kakovosti pridelka:** podoben
- **Kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF?** oprema
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF?** mineralna ali druga gnojila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF:** Zmanjšanje uporabe mineralnih gnojil.
- **Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala?** Da

Upravno ozadje

- **Ali je uporaba BBF upravičena do subvencij?** Da
- **Status pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF:** dobro razvit
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF?** Ne
- **Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih vsebuje, katere?** Da, težke kovine

- **Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU?** Ne
- **Ali je uporaba BBF podprta z eko shemami?** Ne
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil?**
 - N: zmanjšanje
 - P: ni
 - K: ni
- **Ali je treba pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije?** Da: amoniak
- **Potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF:** majhen ali ga ni
- **Pričakovani vplivi na časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF?** zmerno povečanje
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, vodi k zmanjšanju izgub N v okolje, poleg tega pa je to način recikliranja hranil.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: INTIA

Kontaktne podatke partnerja FIN pecharte@intiasa.es

Država članica Eu: Španija

Izvedite več

Vir informacij: Lastno eksperimentiranje

Practice BBF n° 5

ČIŠČENJE HLEVSKEGA ZRAKA ZA PROIZVODNJO AMONIJEVEGA SULFATA

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Belgija, čiščenje zraka, amonij

Sistemi za čiščenje zraka pridobivajo amoniak iz prostorov za živino in ustvarjajo pralno vodo

Pralno vodo lahko uporabite kot rekuperirano gnojilo

Najbolje ga je uporabiti blizu korenin in na začetku rastne sezone, da se zagotovi učinkovitost dušika.

Kratek opis

→ Emisije NH₃ iz hlevov za živino in skladiščenja gnojevke predstavljajo velik del vseh emisij NH₃ iz kmetijskih dejavnosti. Zato se uporablja kemično čiščenje zraka, da se zmanjša amoniak in vonj v hlevskem zraku. Voda z dodano žveplovo kislino se uporablja za tok vzdolž filtrirnega paketa. Kisla voda reagira z amoniakom v hlevskem zraku, pri čemer nastane amonijev sulfat, ki ostane v vodi. Za optimalno delovanje je treba pralno vodo redno odstranjevati. Ta pralna voda se lahko uporablja kot rekuperirano gnojilo in je priznana kot nadomestek za sintetično gnojilo. Nastalo gnojilo je tekoče in se lahko uporablja kot vsako drugo tekoče gnojilo z vbrznavanjem ali s škropljenjem, ki mu sledi takojšnje zaoravanje. Idealna je uporaba, pri kateri je gnojilo čim bližje koreninam. To gnojilo je najbolje uporabiti ob začetku rastne sezone, saj je N v proizvodu prisoten kot amonij, ki se mora pretvoriti v nitrat, preden ga rastlina lahko absorbira. Ta vrsta gnojila je uporabna za vse vrste pridelkov, če pa se v proizvodni fazi uporabi protikislina, ki vsebuje S, je nastalo gnojilo lahko še posebej zanimivo za pridelke, ki potrebujejo tudi žveplo, kot so zelje, čebula, zelena, žito, sladkorna pesa itd.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? Mineralna gnojila in/ali prašičji gnoj

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Potreba po zmanjšanju emisij iz hlevskega zraka.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri so potrebni ukrepi za spremljanje: Potreba po dovoljenju + redno spremljanje + obvezne pogoste analize.

Postopek/režim uporabe

- **V kakšni obliki se uporablja BBF?** V tekočini
- **Kako se BBF uporablja na polju?** Nanos v pasovih

Logistika

- **Varnostno tveganje pri skladiščenju:** precejšnje
- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Pralna voda ima kislo pH in je zato jedka, zato morajo biti rezervoarji za shranjevanje narejeni iz materiala, ki ni koroziven. Prav tako je treba vedno preprečiti stik organskega gnoja s to vodo, saj lahko nastane strupeni H₂S. Osebe, ki ravnaajo z BBF, morajo imeti jasen vpogled v potencialne kemične nevarnosti pri prevozu/skladiščenju BBF.
- **Raven znanja/izobrazbe, potrebna za varno in učinkovito uporabo BBF?** dokaj nizka
- **Razpoložljivost BBF v tej regiji:** v veliki meri na voljo
- **Razpoložljivost BBF v širši EU:** nekoliko nizka

Agronomske lastnosti

- **Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem?** ne
- **Sestava N-P-K v BBF:** (4-8)-0-0
- **Razmerje C:N v BBF:** 0:(4-8)
- **Pričakovana razpoložljivost dušika (N) v BBF:** podobna
- **Pričakovana razpoložljivost fosforja (P) v BBF:** manjša
- **Pričakovana razpoložljivost kalija (K) v BBF:** manjša
- **Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik?** Uporablja se za številne tehnike gojenja, čeprav je manj primeren za foliarno uporabo.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna, olje, okrasne rastline, industrijske rastline
- **Vpliv na kakovost tal:** Ker je imelo gnojilo kisel pH, je treba upoštevati pufersko sposobnost tal + ta vrsta gnojila je bogata tudi s S, ta element je optimalen za gnojenje.
- **Tipi tal, primerni za BBF:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** podoben
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na nihanje kakovosti pridelka:** podoben
- **Kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF?** oprema, skladiščenje
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF?** mineralna ali druga gnojila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF:** Celotni N je prisoten v mineralni obliki in je tako lahko dober nadomestek za sintetična gnojila => zaprtje kroga.
- **Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala?** da, nobena druga

Upravno ozadje

- **Ali je uporaba BBF upravičena do subvencij?** Ne
- **Status pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF:** dobro razvit
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF?** Ta izdelek je priznan kot mineralno gnojilo in ob uporabi ne spada v okvir Direktive o nitratih kot živalski gnoj. Pomembno je, kadar se meša z živalskim gnojem, je ponovno kategoriziran kot živalski gnoj. Vendar se to močno odsvetuje zaradi nevarnosti nastanka H₂S.
- **Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih vsebuje, katere?** Ne
- **Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU?** Ne, saj se zaenkrat šteje, da BBF izvira iz intenzivne prašičereje.
- **Ali je uporaba sklada BBF podprta z eko shemami?** Ne
- **Pričakovan učinek na izpiranje hranil?** Izdelek vsebuje le N, zato so vzorci izpiranja N podobni kot pri klasičnem gnojenju.
- **Ali je treba pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF:** precejšen
- **Pričakovani vplivi na časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF?** zmerno povečanje
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, ker prispeva k bolj krožnemu gospodarstvu (rekuperacija hranil in preprečevanje uporabe mineralnih gnojil iz fosilnih virov).
- **Vse pomembne informacije ali pripombe v zvezi z zgoraj navedenim lahko dodate tukaj:** BBF je še posebej uporaben za zahtevne pridelke

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: Ugent

Kontaktne podatke partnerja FIN evi.michels@ugent.be

Država članica Eu: Belgija

Izvedite več

Vir informacij: EMIS/VITO in Nutricycle Vlaanderen

Dodatne informacije/povezave:

<https://nutricycle.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/08/Brochure-Ammoniumsulfaat.pdf.pdf>

UGhent Biološko gnojilo: Vir: GP: čiščenje hlevskega zraka za proizvodnjo amonijevega sulfata: Vir: Nutricycle Vlaanderen, brošura amonijevega sulfata

Practice BBF n° 6

ODSTRANJEVANJE IN ČIŠČENJE TEKOČE FRAKCIJE PRAŠIČJEGA GNOJA ZA PROIZVODNJO AMONIJEVEGA NITRATA

Uvod

Kategorija: Raziskovalna inovacija (RI)

Osebna izkaznica prakse

Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Belgija, odstranjevanje, čiščenje, amonijev nitrat

odstranjevanje in čiščenje pretvori amonijak iz prašičjega gnoja v amonijev nitrat, tekoče gnojilo organskega izvora.

To je mogoče doseči na ravni kmetije in zmanjšati emisije na kmetiji.

To gnojilo se lahko uporabi na polju glede na potrebe pridelka.

Kratek opis

- Odstranjevanje in čiščenje tekoče frakcije prašičjega gnoja omogoča proizvodnjo gnojila na biološki osnovi na kmetiji. Začne se s tekočo frakcijo prašičjega gnoja, ki ji sledi čiščenje za rekuperacijo amonijeve soli.
- Načelo delovanja postopka odstranjevanja s čiščenjem je, da se amoniak (NH_3) odstrani z zrakom, paro ali vakuumom skozi z dušikom bogat tok odpadkov v reaktorju za odstranjevanje NH_3 , kar povzroči prenos NH_3 iz vodne faze v plinsko fazo. Sproščeni NH_3 se odstrani v kemičnem čistilniku zraka s pranjem z močno kislno raztopino, kot je dušikova kislina (HNO_3), pri čemer nastane amonijev nitrat. Učinkovitost postopka se lahko poveča s prilagajanjem pH in/ali temperature, s čimer se več vodotopnega $\text{NH}_4\text{-N}$ iona pretvori v plinasti amonijak.
- Nastalo gnojilo je tekoče in se lahko uporablja kot vsako drugo tekoče gnojilo z vbrizgavanjem ali s škropljenjem, ki mu sledi takojšnje oranje. Idealna je uporaba, pri kateri je gnojilo čim bližje koreninam. To gnojilo je najbolje uporabiti na začetku rastne sezone, saj je dušik v proizvodu prisoten kot amonij, ki se mora pretvoriti v nitrat, preden ga rastlina lahko absorbira. Ta vrsta gnojila je uporabna za vse vrste pridelkov, če pa se v proizvodni fazi uporabi S, ki vsebuje protikislino, je nastalo gnojilo lahko še posebej zanimivo za pridelke, ki potrebujejo tudi žveplo, kot so zelje, čebula, zelena, žito, sladkorna pesa itd.
- Ker je to gnojilo kislega značaja, je treba pri aplikaciji tega gnojila posebno pozornost nameniti vrsti materialov za aplikacijo. Prav tako se je treba kadar koli izogibati mešanici z živalskim gnojem, saj lahko pride do tvorbe strupenega H_2S .

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? Mineralna gnojila in/ali (prašičji) gnoj (gnojevka)

Postopek/režim uporabe

- V kakšni obliki se uporablja BBF? V tekočini
- Kako se BBF uporablja na polju? Nanos v pasovih

Logistika

- Varnostno tveganje pri skladiščenju: povprečno
- Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati: Nevarnost korozije za rezervoarje za skladiščenje itd.+ pozornost pri predelavi kislinskih raztopin.
- Raven znanja/izobrazbe, potrebna za varno in učinkovito uporabo BBF? dokaj nizka
- Razpoložljivost BBF v tej regiji: zelo majhna
- Razpoložljivost BBF v širši EU: zelo majhna

Agronomske lastnosti

- Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem? ne
- Sestava N-P-K v BBF: 15-0-0
- Razmerje C:N v BBF: 0:15
- Pričakovana razpoložljivost dušika (N) v BBF: podobna
- Pričakovana razpoložljivost fosforja (P) v BBF: manjša
- Pričakovana razpoložljivost kalija (K) v BBF: manjša
- Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik? Več tehnik, manj za foliarno uporabo. Svetuje se uporaba pasov z vbrizgavanjem, brez razprševanja.
- Ciljne kategorije pridelkov: hrana, krma, vlakna, olje, industrijske rastline, okrasne rastline
- Vpliv na kakovost tal: Izdelek z nizkim pH, zato je treba paziti na pufrsko zmogljivost tal, pri čemer je lahko potrebna kompenzacija z apnenjem, kadar je vpliv na pH. Odmerjanje S mora biti v skladu z zahtevo pridelka.
- Tipi tal, primerni za BBF: šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- Pričakovan učinek na pridelek: podoben
- Pričakovan učinek na variabilnost pridelka: podoben
- Pričakovan učinek na kakovost pridelka: podoben
- Pričakovan učinek na nihanje kakovosti pridelka: podoben
- Kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF? oprema, skladiščenje
- Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF? mineralna ali druga gnojila
- Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF: Celotni N je prisoten v mineralni obliki in je tako lahko dober nadomestek za sintetična gnojila, fosilnega izvora, hkrati pa se lahko presežek gnoja/digestata predela in ovrednoti => krog se sklone.
- Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala? da

Upravno ozadje

- Ali je uporaba BBF upravičena do subvencij? Ne
- Stanje pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF: obstaja, vendar ima vrzeli
- Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF? Trenutno uporaba tega proizvoda spada v okvir Direktive o nitratih kot živinski gnoj (največ 170 kg N/ha) in ne kot mineralni N. Večina mineralnih soli izpolnjuje merila Renure.
- Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih vsebuje, katere? Ne
- Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU? Ne, saj se trenutno šteje,

da gnoj/tekoča frakcija izvira iz intenzivne prašičereje.

- **Ali je uporaba BBF podprta z eko shemami?** Ne
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil?**

Izdelek vsebuje le dušik in kaže podobne vzorce v primerjavi s klasičnim gnojenjem

- **Ali je treba pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF:** majhen ali ga ni
- **Pričakovani vplivi na časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF?** zmerno povečanje
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, ker bi prispevala k bolj krožnemu gospodarstvu.
- **Vse pomembne informacije ali pripombe v zvezi z zgoraj navedenim lahko dodate tukaj:** Zmerno povečanje delovne obremenitve za kmeta, dokler ni statusa RENURE, potem pa lahko nadomesti čas, porabljen za gnojenje z mineralnimi gnojili. Za zdaj smo se osredotočili na amonijev nitrat, vendar lahko s spreminjanjem nasprotne kisline v fazi pranja dobimo tudi amonijev sulfat, ki je lahko zelo uporaben pri gojenju nekaterih poljščin.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije:

Ugent

Kontaktne podatke partnerja FIN evi.michels@ugent.be

Država članica Eu: Belgija

Izvedite več

Vir informacij: H2020 Fertimanure / Interreg Nitroman

Dodatne informacije/povezave:

<https://www.fertimanure.eu/en/news/consult/54>

<https://www.youtube.com/watch?v=zhHmOtXkSOo>

ZAGOTOVLJENA RAVEN HRANIL V GNOJNIH PROIZVODIH

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

*# Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Nizozemska, vsebnost hranil,
natančno gnojenje*

*#Analiza hranil v živinskih gnojilih omogoča natančno uporabo glede na
potrebe pridelkov in tal.*

*Merilna oprema na kmetiji in tehnologija NIR lahko zagotovita doslednost
hranil pred uporabo.*

*Natančna analiza zmanjša odvisnost od sintetičnih gnojil in optimizira
učinkovitost uporabe hranil.*

Kratek opis

- Da bi zagotovili optimalno uporabo hranil, je pomembno, da pred uporabo zagotovimo vsebnost hranil v živinskem gnoju. Ta pristop je zlasti pomemben za gnojevko in druge predelane oblike organskih gnojil. Z natančnim določanjem sestave hranil lahko kmetje zagotavljajo hranila glede na potrebe pridelkov in tal. To se trenutno ne dogaja zaradi zanašanja na domnevne vrednosti hranil. Ta praksa velja za vse pridelke, pri katerih se uporablja živinski gnoj.
- Kmetje pogosto uporabljajo umetna gnojila, da bi prilagodili raven dušika ali fosfatov. Z zagotovljeno vsebnostjo hranil v živinskem gnoju pa je mogoče te prilagoditve izvesti tudi z gnojem, kar zmanjša odvisnost od umetnih gnojil. Za to je potrebna merilna oprema na kmetiji, ki omogoča hitro in natančno analizo hranil neposredno v gnojni jami. Pred uporabo mora poljedelec opraviti dodatno meritev, na primer z uporabo tehnologije bližnje infrardeče svetlobe (NIR). Več informacij o tem je na voljo v GP o natančnem kmetovanju o NIR.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? Organski gnoj (predvidena hranila) in umetna gnojila

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Izziv: prostor za živinska gnojila se ne uporablja v celoti. V idealnem svetu bo uporaba umetnega gnojila zelo omejena. Za obvladovanje tega je treba poznati vsebnost hranil v živinskih gnojilih, da se lahko prostor za živinska gnojila v celoti izkoristi.

Postopek/režim uporabe

- **V kakšni obliki se uporablja BBF?** V tekoči
- **Kako se BBF uporablja na polju?** kapljično namakanje

Logistika

- **Varnostno tveganje pri skladiščenju:** nizko
- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Rezultati hranil morajo biti znani pred gnojenjem, kar omogoča nekaj časa za prilagoditev gnojilnega načrta.
- **Raven znanja/izobrazbe, potrebna za varno in učinkovito uporabo BBF?** dokaj nizka
- **Razpoložljivost BBF v tej regiji:** zelo majhna
- **Razpoložljivost BBF v širši EU:** zelo majhna

Agronomske lastnosti

- **Sestava N-P-K v BBF:** bo znana, če jo bo mogoče izmeriti (= ta RI).
- **Razmerje C:N v BBF:** bo znano, če ga bo mogoče izmeriti (= ta RI)
- **Vsi materiali, prisotni v BBF:** živinski gnoj
- **Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik?** Še ne, vendar potrebujemo več tehnik pridelave, ki bodo primerne za uporabo različnih frakcij gnoja.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna, olje, okrasne rastline
- **Vpliv na kakovost tal:** Izboljšana organska snov in boljša izraba hranil.
- **Tipi tal, primerni za BBF:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, meljasta, kredna
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** zmanjšanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** zmanjšanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF?** oprema
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF?** pesticidi; mineralna ali druga gnojila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF:** Krožno kmetijstvo.
- **Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala?** Najverjetneje da

Upravno ozadje

- **Status pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF:** dobro razvit
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo BBF?** Da, največji prostor za uporabo živinskega gnoja je omejen s predpisi.
- **Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih, katere?** Ne
- **Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU?** Da, če je gnoj ekološki.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil?** Veliko nižji za vse.
- **Ali je treba pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF:** precejšen
- **Pričakovani vplivi na časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF?** Jih ni
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, povečuje krožno kmetijstvo. Bolj zdravo rastoče rastline z manj umetnimi gnojili.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: ZLTO
Kontaktne podatke partnerja FIN Peter.paree@zltto.nl
Država članica Eu: Nizozemska

D2.3

Rezultati postopka zbiranja GP in RI

Izvedite več

Vir informacij: Univerza Wageningen, del "Bemest op z'n best"

Practice BBF n° 8

AGRICYCLING: REGIONALNA UPORABA

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Nizozemska, kompost, tokovi ostankov"

#Ponovna uporaba družbenih ostankov kot komposta za uporabo v kmetijstvu

Analiza na podlagi podatkov zagotavlja, da hranila ustrezajo potrebam tal in pridelkov ter optimizira uporabo gnojil.

Zmanjšanje stroškov gnojil, povečanje rodovitnosti tal in vzpostavitev trajnostne povezave med komunalnimi odpadki in kmetijstvom.

Kratek opis

→ Ta dobra praksa je navdihnjena s sodelovanjem med kmetijami, vlado in naravovarstveno organizacijo imenovano Agricycling. Pobudo je mogoče uporabiti tudi v številnih drugih krajih. Osredotoča se na ponovno uporabo razpoložljivih ostankov iz družbe, kot je obcestna trava, tako da jih neposredno dostavlja kmetom za kompostiranje. Ta proces optimizira uporabo ostankov z vidika tal in jih uporablja glede na potrebe tal in rastlin. Lahko služi kot dopolnitev ali nadomestilo obstoječemu gnojenju. Postopek uporabe temelji na podatkih in se začne z analizo ostankov, da se oceni njihova mineralna sestava in vsebnost organske snovi. Na podlagi te analize se sprejmejo odločitve o tem, kako razdeliti kompost med kmetije. Na ravni kmetije analiza tal določi specifično uporabo, s čimer se zagotovi, da se kompost nanaša ob pravem času in na pravem mestu ter v skladu s potrebami tal in rastlin. Takšen prilagojen pristop predstavlja trajnostno alternativo ali dopolnilo tradicionalnemu gnojenju ter krepi povezavo med upravljanjem mestnih odpadkov in kmetijsko produktivnostjo. To prinaša tako gospodarske kot ekološke koristi, saj zmanjšuje stroške gnojil, hkrati pa povečuje rodovitnost tal in zmanjšuje potrebo po mineralnih gnojilih.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? Živinska in umetna gnojila

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse?

<https://www.agricycling.nl/proces>

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: Vsaj eno leto, da se vključijo in uskladijo vse strani, vzpostavijo protokoli kakovosti in da se praksa začne izvajati.

Postopek/režim uporabe

- V kakšni obliki se uporablja BBF? V trdni
- Kako se BBF uporablja na polju? Nanos s trosenjem

Logistika

- Varnostno tveganje pri skladiščenju: povprečno
- Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati: Da, saj je treba biološke "odpadke" iz občin, vodnih uprav in naravovarstvenih organizacij prepeljati na različne kmetije. Pred uporabo komposta je treba odvzeti in analizirati vzorce za določitev kakovosti.
- Raven znanja/izobrazbe, potrebna za varno in učinkovito uporabo BBF? precej visoka
- Razpoložljivost BBF v tej regiji: dovolj na voljo
- Razpoložljivost BBF v širši EU: dovolj na voljo

Agronomske lastnosti

- Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem? da
- Sestava N-P-K v BBF: bo znana (izmerjena) pred uporabo komposta
- Razmerje C:N v BBF: bo znano (izmerjeno) pred uporabo komposta
- Pričakovana razpoložljivost dušika (N) v BBF: podobna
- Pričakovana razpoložljivost fosforja (P) v BBF: podobna
- Pričakovana razpoložljivost kalija (K) v BBF: podobna
- Vsi materiali, prisotni v BBF: kompost
- Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik? Da, posebne pridelovalne tehnike, odvisno od vrste pridelave.
- Ciljne kategorije pridelkov: hrana, krma, vlakna
- Vpliv na kakovost tal: Izboljšanje z ohranjanjem organske snovi.
- Tipi tal, primerni za BBF: šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- Pričakovani učinek na pridelek: povečanje
- Pričakovani učinek na variabilnost pridelka: zmanjšanje
- Pričakovani učinek na kakovost pridelka: povečanje
- Pričakovani učinek na spremembo kakovosti pridelka: zmanjšanje
- Kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF? gorivo, prevoz, skladiščenje, meritve kakovosti
- Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF? mineralna ali druga gnojila
- Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF: izboljšana kakovost tal, ki omogoča bolj stalno zdravo pridelavo. večja donosnost. Posredni učinek: "odpadki" se spremenijo v uporabne sestavine, namesto da bi jih sežgali za proizvodnjo energije.

Upravno ozadje

- **Status pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF:** dobro razvit
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF?** Da, obstajajo politike za nadzor proizvodnje komposta, ki je skladen s skupno uredbo o amoniaku in fosfatih.
- **Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih, katere?** Ne
- **Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU?** Ni znano, verjetno odvisno od vira.
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil?** Spodnja, zdrava plast zemlje lahko veliko bolje zadržuje hranila.
- **Ali je treba pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF:** majhen ali ga ni
- **Pričakovani vplivi na časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF?** zmerno povečanje
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da, biološki odpadki občine se uporabljajo za pridelavo hrane.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: ZLTO
Kontaktne podatke partnerja FIN peter.paree@zlto.nl
Država članica Eu: Nizozemska

Izvedite več

Dodatne informacije/povezave:

<https://www.agricycling.nl/proces>

<https://www.agricycling.nl>

Practice BBF n° 9

TRDNA FRAKCIJA DIGESTATA IZ RASTLINSKEGA MATERIALA

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Nizozemska, digestati, metanizacija

#Digestati, stranski produkt metanizacije, so bogati z organskimi in mineralnimi hranili za gnojenje.

Raztresanje digestatov izboljša učinkovitost hranil in zmanjša emisije metana pri skladiščenju gnoja.

Lokalna anaerobna predelava podpira proizvodnjo obnovljive energije in trajnostne prakse gnojenja.

Kratek opis

→ Digestati so glavni stranski proizvod metanizacije. Bogati so z organskimi in mineralnimi elementi, zato imajo visok potencial kot organsko gnojilo. Raztresanje digestatov, zlasti kmetijskega izvora, je najpogosteje izvajana praksa za ovrednotenje tega proizvoda. Za količinsko opredelitev njihovih značilnosti in kakovosti se uporabljajo fizikalno-kemijski in agronomski kazalniki. Značilnosti digestatov so zelo spremenljive in so odvisne od več dejavnikov, kot so vhodne surovine, obratovalni pogoji metanizatorjev in naknadne obdelave. Tukaj predlagamo trdno frakcijo digestata, ki je večinoma iz rastlinske biomase, dopolnjene z gnojevko neprežvekovalcev in prežvekovalcev.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? Kompost iz zelenih odpadkov

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Sektor metanizacije se v Franciji hitro razvija že približno deset let. Ta sektor izpolnjuje potrebe po obdelavi odpadkov, večji energetski avtonomiji in razogljičenju energije. Zagotavlja pa tudi pozitivne zunanje učinke, digestat. V kmetijskem svetu se digestat zdaj šteje za pravi proizvod. Kmetom, ki ga uporabljajo, zagotavlja dejanske tehnične in gospodarske koristi. Predstavlja tudi velik potencial za prihranke pri sintetičnih dušikovitih gnojilih.

Kako dolgo je trajalo izvajanje prakse in kateri so potrebni ukrepi za spremljanje: Za optimalno uporabo digestatov je treba najprej poznati proizvode, ki se bodo uporabljali. Dejansko se digestati zelo razlikujejo glede na metodo metanizacije (suha ali mokra), vložke in uporabljeno naknadno obdelavo. Načelo uravnoteženega gnojenja, ki velja za vsa gnojila, velja tudi za digestate. Cilj je zagotoviti, da so potrebe pridelka pokrite s tlemi in digestati. V ta namen obstajajo metode za izračun, ki so na

voljo na primer na spletni strani <https://fertiliser-avec-des-digestats.fr/>.

Postopek/režim uporabe

- **V kakšni obliki se uporablja BBF?** V trdni
- **Kako se BBF uporablja na polju?** Nanos s trosenjem

Logistika

- **Varnostno tveganje pri skladiščenju:** precejšnje
- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Emisije med skladiščenjem digestata so odvisne od vrste vhodnih materialov, časa zadrževanja materiala v digestatu in temperature skladiščenja. Zato je treba izvajati dobre prakse za omejitev emisij toplogrednih plinov med skladiščenjem digestata, kot sta pokrivanje struktur za skladiščenje digestata s plinotesnim pokrovom in pridobivanje preostalega bioplina, ki ga je mogoče regenerirati. Ali pa za omejitev emisij N₂O in NH₃ namestite skorjo, naravno plavajočo plast ali neprepusten pokrov (v skladu s pravili ICPE 2021 pokrovi v primeru lagun niso obvezni, če je mogoče utemeljiti 80-dnevni čas zadrževanja digestata v zgornjem toku).
- **Raven znanja/izobrazbe, potrebna za varno in učinkovito uporabo BBF?** dokaj nizka
- **Razpoložljivost BBF v tej regiji:** na voljo v izobilju
- **Razpoložljivost BBF v širši EU:** dovolj na voljo

Agronomske lastnosti

- **Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem?** da
- **Sestava N-P-K v BBF:** "N tot =8-17 kg/tMB - P₂O₅= 21-32 kg/tMB - K₂O= 8-13 kg/t MB".
- **Razmerje C:N v BBF:** 11-17
- **Pričakovana razpoložljivost dušika (N) v BBF:** podobna
- **Pričakovana razpoložljivost fosforja (P) v BBF:** večja
- **Pričakovana razpoložljivost kalija (K) v BBF:** večja
- **Vsi materiali, prisotni v BBF:** digestat
- **Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik?**
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna, olje, industrijski pridelki
- **Vpliv na kakovost tal:** Glede na vsebnost suhe snovi in obliko ogljika, ki ga vsebujejo, se digestati, tako kot vsa druga organska gnojila, spreminjajo v primerjavi s kontrolo brez gnojenja ali z mineralnim gnojenjem: vsebnost stabilne organske snovi v tleh, ki zaradi svoje manjše gostote od mineralne faze tal z redčenjem prispeva k zmanjšanju navidezne gostote tal in s tem k zbitosti tal ter k povečanju poroznosti tal; aktivnost skupnosti deževnikov (in sestava teh skupnosti), ki s spreminjanjem glineno-huminskega kompleksa, pa tudi z ustvarjanjem rogov in izločanjem iztrebkov, prispevajo k izboljšanju infiltracije vode v tla in strukturne stabilnosti; aktivnost mikroorganizmov, ki z razgradnjo labilnega ogljika v digestatu proizvajajo različne molekule (mikrobne metabolite), ki povečujejo kohezijo med delci in agregati (npr. polisaharidi) ali zmanjšujejo omočenost agregatov (npr. hidrofobne molekule) kar posledično izboljša strukturno stabilnost tal. Vendar pa lahko zmanjšana omočenost agregatov povzroči zmanjšanje zadrževalne sposobnosti tal za vodo, kar je zlasti lahko neugodno v primeru peščenih tal.
- **Tipi tal, primerni za BBF:** peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** podobno
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** podoben

- **Pričakovan učinek na nihanje kakovosti pridelka:** podoben
- **Kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF?** skladiščenje, oprema
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF?** mineralna ali druga gnojila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF:** Večina koristi uporabe digestata se nanaša na rodovitnost tal.
- **Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala?** Da

Upravno ozadje

- **Ali je uporaba BBF upravičena do subvencij?** Ne
- **Status pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF:** dobro razvit
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF?** Če je v enoto za metanizacijo vključeno blato iz komunalnih čistilnih naprav, mora biti raztros tudi v skladu z dodatnimi omejitvami iz uredbe z dne 8. januarja 1998 (triletna rotacija raztrosa, mejne vrednosti, ki jih je treba upoštevati za prispevke elementov kovin v sledovih na hektar in kumulativne tokove elementov kovin v sledovih v 10 letih).
- **Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih, katere?** Digestati lahko vsebujejo kovinske elemente v sledovih glede na vhodne surovine, uporabljene pri sestavi digestata, in njihov delež (B, Cd, Cu, Mo, Zn, celo Ag in Hg za digestate, ki temeljijo na vhodnih surovinah, kot so komunalno blato in gospodinjski odpadki). Opozoriti je treba, da so v Franciji koncentracije v izdelkih predmet predpisov.
- **Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU?** Metanični digestati se lahko uporabljajo v ekološkem kmetijstvu, razen če so vhodni materiali sestavljeni iz blata čistilnih naprav in/ali iz kmetijsko-živilske industrije. To posebno agronomsko vrednotenje urejajo predpisi. Bibliografski podatki in povratne informacije s terena kažejo, da imajo digestati zanimivo vlogo za kmetije, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetijstvom, kar kaže na sinergije med metanizacijo in ekološkim kmetijstvom.
- **Ali je uporaba BBF podprta z eko shemami?** Ne
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil?**

Če se digestati uporabljajo neustrezno, obstaja tveganje izgube nitratov z izpiranjem. Izbira obdobja nanašanja je odvisna od potreb po dušiku v pridelkih, vsebnosti dušika v proizvodu, ki ga je treba uporabiti, in tehničnih možnosti za nanašanje. V jesensko-zimskem obdobju se bodo z izpiranjem verjetno izgubili prekomerni vnosi. Pri enakem vhodnem odmerku surovega dušika se digestati "Trdna frakcija - večinoma gnoj neprežvekovalcev" ter "Surova ali tekoča frakcija, vključno z večinoma rastlinskim gnojem" in "Surova ali tekoča frakcija - večinoma gnoj neprežvekovalcev" nekoliko razlikujejo v primerjavi z ostalimi digestati, saj vsebujejo nekoliko večji delež hlapnega dušika.

- **Ali je treba pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije?** da: dušikov oksid, da: amoniak
- **Potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF:** majhen ali ga ni
- **Vse značilnosti BBF, ki lahko ovirajo njegovo družbeno sprejemljivost:** vonj
- **Pričakovani vplivi na časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF?** Jih ni
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Metanizacija ima v Franciji trenutno precej negativno podobo, kar lahko postavi pod vprašaj uporabo digestatov. Glavno vprašanje je konkurenca med pridelki za prehrano in energetske pridelke.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: AC3A
Kontaktne podatke partnerja FIN melisande.nardy@na.chambagri.fr
Država članica Eu: Francija

Izvedite več

Vir informacij: Številne informacije o digestatih so na voljo na spletni strani projekta FertiDig (<https://fertiliser-avec-des-digestats.fr/>).

Practice BBF n° 10

UPORABA DIGESTATA, KI IZVIRA IZ FERMENTACIJE NA MAJHNIH KMETIJAH

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Belgija, anaerobna prebava, digestat

#Anaerobna predelava v majhnem obsegu na mlečnih kmetijah proizvaja bioplin, hkrati pa proizvaja digestat kot gnojilo

Postopek zajema emisije metana iz skladiščenja gnoja, zmanjšuje ogljični odtis kmetije in ustvarja obnovljiv vir energije.

Digestat izboljša razpoložljivost hranil in učinkovitost, zato je okolju prijazna alternativa tradicionalnemu gnoju.

Kratek opis

→ Anaerobna predelava odpadnih tokov v manjšem obsegu (predvsem na mlečnih kmetijah) lahko kmetom pomaga zadovoljiti potrebe kmetije po električni energiji in delno tudi potrebe po toploti s sežiganjem bioplina v kombinirani enoti za proizvodnjo toplote in električne energije. V primerjavi z večjim digestorjem je lokalnega značaja in omejenega obsega. Kot "odpadni tok" se lahko nastali digestat uporablja kot gnojilo. Uporablja in raztresa se lahko podobno kot klasični gnoj, vendar ima okoljske prednosti. Pri običajnih praksah živinoreja povzroča pomembne količine metana, ki uhaja iz skladišč gnoja. Če se gnoj najprej anaerobno prebavi, se temu izognemo in ga celo zajamemo v obnovljiv vir. Na ta način se zmanjša ogljični odtis (mlečnih) kmetij. Poleg tega se med postopkom anaerobne prebave hranila iz živalskega gnoja mineralizirajo, tako da so bolj dostopna rastlinam, s čimer se poveča učinkovitost uporabe hranil.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? Mineralna gnojila in/ali prašičji gnoj (gnojevka)

Postopek/režim uporabe

- **V kakšni obliki se uporablja BBF?** V tekoči
- **Kako se BBF uporablja na polju?** Nanos v pasovih

Logistika

- **Varnostno tveganje pri skladiščenju:** nizko
- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Ne zares, večinoma se digestat shranjuje v

ločenem skladišču.

- **Znanje/izobrazba, potrebna za varno in učinkovito uporabo ogrodja BBF?** zelo nizka
- **Razpoložljivost BBF v tej regiji:** v veliki meri na voljo
- **Razpoložljivost BBF v širši EU:** dovolj na voljo

Agronomske lastnosti

- **Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem?** ne
- **Sestava N-P-K v BBF:** 3-1,5-1
- **Razmerje C:N v BBF:** 15-20:1
- **Pričakovana razpoložljivost dušika (N) v BBF:** večja
- **Pričakovana razpoložljivost fosforja (P) v BBF:** podobna
- **Pričakovana razpoložljivost kalija (K) v BBF:** podobna
- **Vsi materiali, prisotni v BBF:** digestat
- **Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik?** Da
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna, olje, industrijski pridelki
- **Vpliv na kakovost tal:** Uporaba digestata lahko poveča vsebnost organske snovi v tleh. Opisane so bile biostimulativne lastnosti, vendar to še ni povsem jasno.
- **Tipi tal, primerni za BBF:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** podoben
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na nihanje kakovosti pridelka:** podoben
- **Kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF?** shranjevanje
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF?** noben
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF:** Zmanjšan ogljični odtis pri upravljanju hranil. Izboljšana kakovost tal v primerjavi z uporabo samo mineralnih gnojil.
- **Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala?** Da, če se digestat ne uporablja kot gnojilo, se šteje za odpadni tok.

Upravno ozadje

- **Ali je uporaba BBF upravičena do subvencij?** Ne
- **Stanje pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF:** obstaja, vendar ima vrzeli
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF?** Trenutno se digestat še vedno šteje za gnoj in zanj velja nitratna direktiva.
- **Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih, katere?** Ne
- **Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU?** Ne
- **Ali je uporaba sklada BBF podprta z eko shemami?** Ne
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil?** Pričakujemo lahko podobne vzorce kot pri klasičnem gnojenju s hlevskim gnojem
- **Ali je treba pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF:** precejšen
- **Vse značilnosti BBF, ki lahko ovirajo njegovo družbeno sprejemljivost:** vonj
- **Pričakovani vplivi na časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF?** ni
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Gre za korak pri predelavi gnoja, ki se lahko šteje za pozitivnega v okviru optimalnega upravljanja s hranili.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije:

Univerza v Gentu

Kontaktne podatke partnerja FIN: evi.michels@Ugent.be

Država članica Eu: Belgija

Izvedite več

Vir informacij: Pocket Power, Nutri2Cycle, lastne raziskave in pilotni projekti

Practice BBF n° 11

OPTIMIZACIJA GNOJENJA Z UPORABO NEMIKROBNIH BIOSTIMULANTOV

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

*#Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Nizozemska, biostimulanti,
učinkovitost hranil*

*#Biostimulanti povečujejo učinkovitost vnosa hranil, odpornost na abiotški
stres in zdravje tal.*

*Biostimulatorji so izdelani iz naravnih virov, kot so rastlinski izvlečki, mikrobi in
živalski stranski proizvodi, in se pogosto uporabljajo preventivno.*

*Njihova uporaba lahko zmanjša odvisnost od sintetičnih gnojil, saj izboljša
učinkovitost rastlinskih hranil.*

Kratek opis

→ Namen biostimulantov je izboljšati učinkovitost gnojenja in učinkovitost prehrane rastlin. Njihova uporaba je bolj preventivna. Rastlinski biostimulant je proizvod, ki spodbuja procese prehranjevanja rastlin neodvisno od hranil, ki jih vsebuje, z edinim ciljem izboljšati eno ali več naslednjih lastnosti rastlin ali njihove rizosfere: a) učinkovitost uporabe hranil; b) odpornost na abiotški stres; c) kakovostne lastnosti; d) razpoložljivost hranil, omejenih v tleh in rizosferi. Biostimulanti so izdelani iz različnih naravnih virov, vključno z rastlinskimi izvlečki, mikrobnimi kulturami in živalskimi stranskimi proizvodi. Lahko se predelajo na različne načine, na primer s fermentacijo, nato pa se oblikujejo v proizvode, ki se lahko uporabljajo na poljih.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? To prakso je mogoče primerjati z gnojenjem brez uporabe biostimulantov, saj je cilj uporabe tega BBF optimizirati konvencionalno gnojenje.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? 1. Izzivi v zvezi z učinkovitostjo uporabe hranil in ravnanjem z gnojili:

Izziv: Eden glavnih izzivov na kmetiji je optimizacija uporabe kemičnih gnojil. Prekomerno gnojenje lahko povzroči neravnovesje hranil, onesnaženje okolja (npr. vode) in neučinkovit vnos hranil v rastline. Kmetje se soočajo z vse večjim pritiskom, da zmanjšajo uporabo gnojil in hkrati ohranijo ali celo izboljšajo pridelek.

Priložnost: Biostimulanti izboljšajo učinkovitost rastlin pri sprejemanju hranil, kar jim omogoča učinkovitejšo izrabo razpoložljivih hranil tudi na tleh s slabšo rodovitnostjo. Z večjo učinkovitostjo uporabe hranil biostimulanti pomagajo zmanjšati potrebo po umetnih gnojilih, kar zmanjšuje stroške in vplive na okolje.

2. Abiotški stres in podnebne spremembe:

Izziv: Kmetje se vse pogosteje soočajo s stresom, povezanim s podnebnimi spremembami, kot so suša, vročinski valovi in poplave, ki zmanjšujejo odpornost in produktivnost pridelkov. Pri pridelkih, ki so pod stresom zaradi ekstremnih vremenskih razmer, se pogosto zmanjšata vnos hranil in rast.

Priložnost: Ugotovljeno je bilo, da biostimulanti povečujejo odpornost rastlin na abiotični stres z izboljšanjem celičnih funkcij, spodbujanjem rasti korenin in krepijo obrambnih mehanizmov rastlin. Nekateri biostimulanti na primer pomagajo rastlinam pri obvladovanju pomanjkanja vode, saj povečujejo globino in učinkovitost korenin, kar je ključnega pomena na območjih, izpostavljenih suši.

Koliko časa trajalo izvajanje prakse in kateri ukrepi so potrebni za spremljanje: 1 ali 2 leti

Postopek/režim uporabe

- **V kakšni obliki se uporablja BBF?** V tekoči
- **Kako se BBF uporablja na polju?** foliarno gnojenje

Logistika

- **Varnostno tveganje pri skladiščenju:** nizko
- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Jih ni
- **Znanje/izobrazba, potrebna za varno in učinkovito uporabo BBF?** zelo nizka
- **Razpoložljivost BBF v tej regiji:** dovolj na voljo
- **Razpoložljivost BBF v širši EU:** nekoliko nizka

Agronomske lastnosti

- **Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem?** ne
- **Pričakovana razpoložljivost dušika (N) v BBF:** manjša
- **Pričakovana razpoložljivost fosforja (P) v BBF:** manjša
- **Pričakovana razpoložljivost kalija (K) v BBF:** manjša
- **Vsi materiali, prisotni v BBF:** digestat, kompost, bioogljje, alge, rastlinski izvlečki
- **Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik?** Da
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma
- **Vpliv na kakovost tal:** To ni glavni cilj biostimulanta.
- **Tipi tal, primerni za BBF:** muljasta, kredna, ilovnata, glinasta, peščena, šotna
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** povečanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF?** noben
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF?** mineralna ali druga gnojila
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF:** Izboljšano zdravje tal.

Povečana mikrobna aktivnost: Biostimulatorji, zlasti tisti, ki vsebujejo mikrobne inokulante, spodbujajo koristne talne mikroorganizme, kar pospešuje kroženje hranil in razgradnjo organskih snovi.

Povečanje količine organske snovi: Redna uporaba spodbuja sekvestracijo ogljika in sčasoma izboljša strukturo tal.

- **Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala?** Da

Upravno ozadje

- **Ali je uporaba BBF upravičena do subvencij?** Ne

- **Status pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF:** dobro razvit
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF?** Ne v EU
- **Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih, katere?** Ne
- **Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU?** Da
- **Ali je uporaba BBF podprta z eko shemami?** Ne
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil?**

Na to lahko vpliva, ker izboljša rast korenin in s tem njihovo sposobnost zadrževanja hranil.

- **Ali je treba pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF:** majhen ali ga ni
- **Vse značilnosti BBF, ki lahko ovirajo njegovo družbeno sprejemljivost:** vonj
- **Pričakovani vplivina časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF?** ni
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Ne. To ni javno znano.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: AC3A

Kontaktne podatke partnerja FIN melisande.nardy@na.chambargi.fr

Država članica Eu: Francija

Izvedite več

Vir informacij: Organizacije in združenja:

Evropski industrijski svet za biostimulante (EBIC): Vodilna organizacija za urejanje in spodbujanje biostimulantov v Evropi. EBIC zagotavlja podrobna poročila in smernice o uporabi in regulaciji biostimulantov.

Spletna stran EBIC: [//biostimulants.eu/](http://biostimulants.eu/)

Dodatne informacije/povezave:

Praktični viri:

"Trajnostno gnojenje z biostimulanti"

Avtor: Inštitut za tehnično biologijo kmetijstva (Institut Technique de l'Agriculture Biologique - ITAB)

Povzetek: Ta praktični vodnik ponuja informacije o uporabi biostimulantov v kmetijskih sistemih s poudarkom na ekološkem kmetovanju. Predstavljene so tudi študije primerov o učinkovitosti biostimulantov za izboljšanje učinkovitosti gnojenja in povečanje odpornosti rastlin na stres.

Vir: ITAB, uradna spletna stran.

"Uporaba biostimulantov v zelenjadnicah in sadnih rastlinah" Avtor: Avtor: Chambre d'Agriculture

Povzetek: Ta tehnični dokument francoske kmetijske zbornice vsebuje praktične informacije o uporabi biostimulantov pri intenzivnih pridelkih, zlasti zelenjavi in sadju. Vključuje študije primerov in pričevanja kmetov.

Vir: Chambre d'Agriculture, uradna spletna stran.

"Biostimulanti v kmetijski proizvodnji"

Avtor: INRA (Nacionalni inštitut za agronomske raziskave)

Povzetek: V tej publikaciji so predstavljeni rezultati raziskav o biostimulantih s poudarkom na

njihovih dolgoročnih učinkih na pridelek in optimizacijo uporabe gnojil.

Vir: INRA, znanstvena in tehnična publikacija.

Practice BBF n° 12

UPORABA BIOOGLJA V RASTNIH MEDIJIH ZA GOJENJE BREZ TAL V VRTNARSTVU

Uvod

Kategorija: Raziskovalna inovacija (RI)

Osebna izkaznica prakse

#Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Belgija, bioogljje, rastni mediji

#V vrtinarstvu se pogosto uporabljajo gojišča, ki lahko prispevajo organske dodatke.

Bioogljje se lahko doda rastnim medijem kot trajnostna alternativa šoti, saj izboljša rast rastlin, zatiranje bolezni in razpoložljivost hranil.

Bioogljje, pridobljeno s pirolizo biomase, vsebuje hranila in lahko prilagodi pH rastnega medija ter tako poveča mobilnost hranil.

Kratek opis

- Rastni substrati vključujejo vse materiale, razen zemlje, ki se uporabljajo kot hortikulturni substrat za ukoreninjenje in gojenje rastlin v omejenem prostoru kot del kmetovanja v nadzorovanem okolju. Ti rastni substrati se uporabljajo za gojenje zelenjave, sadja in okrasnih rastlin v različnih hidroponičnih sistemih v rastlinjakih. Šota se pogosto uporablja kot glavna sestavina rastnih substratov, vendar je sporna zaradi poškodb šotišč in emisij toplogrednih plinov pri spravilu.
- Bioogljje se lahko uporablja v mešanicah rastnih substratov kot gnojilo ali za izboljšanje rasti rastlin, zatiranje bolezni in kot trajnostno (delno) nadomestilo šote. Bioogljje je eden od produktov pirolize, tj. segrevanja biomase brez prisotnosti zraka ali z omejeno prisotnostjo zraka. Pridobiva se lahko iz različnih vrst surovin, od lignoceluloznih materialov (kot so les, trstika in trava) do s hranili bogatih odpadnih tokov, kot je gnoj.
- Bioogljje vsebuje hranila iz surovin, ki se lahko sprostijo z uporabo v rastnih substratih. Poleg tega lahko dodajanje bioogljja spremeni pH rastnega substrata, kar vpliva na mobilnost in razpoložljivost hranil.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? Na splošno se uporabljajo gojišča na osnovi šote.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Uporaba šote v gojiščih postaja vse bolj sporna zaradi velikega vpliva na okolje, ki ga ima pridobivanje šote iz mokrišč.

Postopek/režim uporabe

- **V kakšni obliki se uporablja BBF?** V trdni
- **Kako se BBF uporablja na ?** Nanos v pasovih

Logistika

- **Varnostno tveganje pri skladiščenju:** nizko
- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** ni logističnih vidikov
- **Raven znanja/izobrazbe, potrebna za varno in učinkovito uporabo BBF?** dokaj nizka
- **Razpoložljivost BBF v tej regiji:** dovolj na voljo
- **Razpoložljivost BBF v širši EU:** dovolj na voljo

Agronomske lastnosti

- **Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem?** da
- **Sestava N-P-K BBF:** hranilne lastnosti biooglja so v veliki meri odvisne od hranil, ki so prisotna v surovini. Opaziti je mogoče velike razlike.
- **Razmerje C:N v BBF:** širok razpon, odvisen od surovine
- **Pričakovana razpoložljivost dušika (N) v BBF:** manjša
- **Vsi materiali, prisotni v BBF:** kmetijski ostanki, živalski gnoj, bioogljje
- **Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik?** BBF se osredotoča na uporabo biooglja kot nadomestilo za šoto v rastnih substratih za vrtnine, npr. paradižnik in jagode.
- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana
- **Vpliv na kakovost tal:** Da, zamenjava šote (delno) z bioogljem ne pomeni zamenjave ena na ena.
- **Vrste tal, primerne za BBF:** rastni substrati
- **Pričakovan učinek na pridelek:** podoben
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** podoben
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na nihanje kakovosti pridelka:** podoben
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF?** mineralna ali druga gnojila; pesticidi
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF:** Velik potencial v smislu krožne uporabe materialov in hranil (uporaba obnovljive biomase).
- **Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala?** da

Upravno ozadje

- **Ali je uporaba BBF upravičena do subvencij?** ne
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF?** ne
- **Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih, katere?** ne

- Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU? da
- Ali je uporaba BBF podprta z eko shemami? Ne
- Pričakovani učinek na izpiranje hranil?

Brez učinka. BBF se nanaša na uporabo gojenja brez zemlje v rastlinjakih, ki je zaprt sistem.

- Potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF: precejšen
- Pričakovani vplivi na časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF? ni
- Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti? Da, zaradi večje trajnosti vrtnarske pridelave.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije: ILVO
Kontaktne podatki partnerja FIN donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be
Država članica Eu: Belgija

Izvedite več

Vir informacij: Interreg 2 Seas, projekt Horti-BlueC in projekt Basta

Dodatne informacije/povezave:

<https://www.horti-bluec.eu/en>

<https://www.youtube.com/watch?v=R9kB-F54Tow>

Practice BBF n° 13

FERTIBIO RAZVOJ PROIZVODNEGA PROCESA ORGANSKIH GNOJIL

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

*# Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Nizozemska, biostimulanti,
učinkovitost hranil*

*# Organsko gnojilo je sestavljeno iz mikroorganizmov, kot so arbuskularne
mikorizne glive, bakterije in druge glive.*

*Najbolje ga je uporabiti po sajenju ali v zgodnjih fazah, da se okrepi interakcija
med koreninami.*

*Organsko gnojilo izboljša učinkovitost vnosa hranil, zlasti fosforja, in zmanjša
odvisnost od mineralnih gnojil.*

Kratek opis

- Organsko gnojilo vsebuje predvsem koristne mikroorganizme, vključno z arbuskularnimi mikoriznimi glivami (AMF), bakterijami in drugimi glivami. Ti mikroorganizmi se proizvajajo in vitro, v akseničnih kulturah in in vivo, pri čemer nastanejo učinkoviti inokulanti. AMF, vključene v bio gnojilo, spadajo med vrste kot so *Funneliformis mosseae*, *Rhizophagus irregularis* in *Archaeospora* spp., ki so bile izolirane, pomnožene zaradi svoje učinkovitosti in uspešnosti.
- Gnojilo se dobavlja v obliki kapsul na osnovi alginata, ki vsebujejo inokulum, ki vključuje spore, hife in kolonizirane korenine ter bakterije, ki raztapljajo fosfat in so sposobne narediti fosfor bolj dostopen.
- Primeren je za uporabo na pridelkih, kot so pšenica, ječmen, sončnice, paradižnik, čičerika in lucerna. Uporaba je najučinkovitejša neposredno po sajenju ali v zgodnjih fazah pridelave, da se poveča interakcija med mikroorganizmi in koreninami rastlin. Organsko gnojilo spodbuja učinkovitost vnosa hranil in podpira rast rastlin. Na ta način je lahko organsko gnojilo potencial za mineralna gnojila.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? Vse vrste gnojil, mineralna in organska gnojila

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse?

Organska gnojila, ki so učinkovita v konvencionalnem kmetijstvu, se lahko učinkovito uporabljajo za zmanjšanje uporabe mineralnih gnojil in pesticidov s pozitivnim okoljskim vplivom na rodovitnost tal in raznolikost agroekosistemov.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri so potrebni ukrepi za spremljanje: 32 mesecev

Postopek/režim uporabe

- V kakšni obliki se uporablja BBF? V trdni
- Kako se BBF uporablja na polju? Nanos v pasovih

Logistika

- Varnostno tveganje pri skladiščenju: nizko
- Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati: Razvoj "industrijskega" proizvodnega protokola za bio gnojila, ki se bodo uporabljala na toskanskih kmetijskih območjih, vključno z obmestnimi, in vzpostavitev visokokakovostne dobavne verige.
- Raven znanja/izobrazbe, potrebna za varno in učinkovito uporabo BBF? dokaj nizka
- Razpoložljivost BBF v tej regiji: dovolj na voljo
- Razpoložljivost BBF v širši EU: dovolj na voljo

Agronomske lastnosti

- Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem? da
- Pričakovana razpoložljivost dušika (N) v BBF: višja
- Pričakovana razpoložljivost fosforja (P) v BBF: višja
- Pričakovana razpoložljivost kalija (K) v BBF: višja
- Vsi materiali, ki so prisotni v BBF: mikroorganizmi
- Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik? Da
- Ciljne kategorije pridelkov: krma, vlakna, hrana, olje, okrasne rastline, industrijske rastline
- Vpliv na kakovost tal: Da
- Tipi tal, primerni za BBF: šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- Pričakovan učinek na pridelek: povečanje
- Pričakovan učinek na variabilnost pridelka: povečanje
- Pričakovan učinek na kakovost pridelka: povečanje
- Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka: povečanje
- kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF? oprema
- kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF? oprema
- Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF: Izvedba dveh prototipov za proizvodnjo organskih gnojil: enega za proizvodnjo in vitro in akseničnih kultur arbuskularnih mikoriznih gliv (AMF), bakterij in drugih koristnih gliv ter enega za proizvodnjo surovega inokuluma (spore, hife, kolonizirane korenine) AMF (homogeniziran in koncentriran inokulum).
- Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala? Da

Upravno ozadje

- Ali je uporaba BBF upravičena do subvencij? Da
- Stanje pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF: obstaja, vendar ima vrzeli
- Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF? Ni jih
- Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih, katere? Ne
- Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja v EU? Da
- Pričakovani učinek na izpiranje hranil? Ga ni

- **Ali je treba pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF:** negativen: Emisije toplogrednih plinov se lahko povečajo zaradi uporabe okvira BBF
- **Pričakovani vplivi na čas, ki ga kmet porabi ob uporabi BBF?** prihranek časa
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** V tem primeru da.

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije:

Alessandra Gemmiti

Kontaktne podatke partnerja FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

+393473470365

Država članica Eu: Italija (regija Toskana)

Izvedite več

Vir informacij: Podatkovna zbirka OG RRN

Dodatne informacije/povezave:

<https://fertibio.ciatoscana.eu>

Practice BBF n° 14

BIOOGLJE: INOVACIJE S KARBONIZACIJO, PREIZKUŠENE V AMIATI IN MAREMMI

Uvod

Kategorija: Dobra praksa (GP)

Osebna izkaznica prakse

#Gnojila organskega izvora, hrana, GP, Nizozemska, bioogljje, rodovitnost tal

#Bioogljje, proizvedeno iz organske biomase, se uporablja za izboljšanje zdravja tal in dodajanje ogljika v tla.

Povečuje rodovitnost tal, saj povečuje zadrževanje vode, spodbuja življenje v tleh in veže hranila, s čimer zmanjšuje izpiranje.

Bioogljje se lahko proizvaja iz gozdnih, kmetijsko-gozdarskih in oljarskih ostankov, s čimer se odpadki spremenijo v dragocen vir.

Kratek opis

- Bioogljje je z ogljikom bogat material, ki nastane s pirolizo, to je termična razgradnja brez prisotnosti kisika. To se običajno zgodi v organski biomasi, kot so les, kmetijski ostanki ali drugi rastlinski materiali. Uporablja se predvsem kot dodatek k tlam za izboljšanje zdravja tal in sekvestracijo ogljika. Bioogljje se običajno uporablja med pripravo tal in se pred setvijo ali po njej vključi v tla. Uporablja se lahko v kombinaciji z organskim gnojilom, kot je kompost ali gnojevka.
- Z dodajanjem bioogljja v tla se poveča vsebnost ogljika, kar prispeva k splošni rodovitnosti tal. Z dodajanjem bioogljja se poveča tudi sposobnost tal, za zadrževanje vode. Poleg tega je spodbuda za življenje v tleh in lahko zmanjša izpiranje z vezavo hranil.
- Bioogljje se lahko proizvaja iz številnih proizvodov, bogatih z ogljikom. V tem projektu so bili izvedeni poskusi z bioogljjem, pridobljenim iz kombinacije gozdarstva, agroživilstva, oljkarstva in kmetijstva. Cilj je zlasti zmanjšati količino odpadkov pri obrezovanju oljk. To je še posebej zanimivo z vidika krožnega gospodarstva, ki z rastlinsko proizvodnjo bioogljja spreminja tisto, kar je bilo prej problem, v vir.

Postopek izvajanja

Katera vrsta gnojila velja v tej regiji za standardno? To je odvisno od pridelave in je lahko kemično ali organsko.

Katera težava/izziv/priložnost na kmetiji je privedla do uvedbe prakse? Vrednotenje odpadkov in ostankov predelave z manjšim vplivom kot pri drugih oblikah odstranjevanja ter hkrati ustvarjanje energije in povečanje rodovitnosti tal.

Koliko časa je trajalo izvajanje prakse in kateri so potrebni ukrepi za spremljanje: 29 mesecev

Postopek/režim uporabe

- **V kakšni obliki se uporablja BBF?** V trdni
- **Kako se BBF uporablja na polju?** Nanos s trosenjem

Logistika

- **Varnostno tveganje pri skladiščenju:** nizko
- **Logistični vidiki, ki jih je treba upoštevati:** Zmanjšanje negativnih zunanjih učinkov karbonizacije; povečanje rodovitnosti tal; diverzifikacija gozdarskih in kmetijsko-gozdarskih dobavnih verig; izdelava prototipa in razvoj vertikalne mobilne peči z diskontinuiranim delovanjem, ki lahko predeluje (karbonizira) lignocelulozni material različnih majhnih in srednjih velikosti; preskusi glede možnega prihodnjega razvoja vrste poskusnega pirolitičnega kotla majhnih velikosti, ki lahko deluje kot pirozaplinjevalnik za proizvodnjo sintetičnega plina (tj. flare flame) in premoga; optimizacija, kvalifikacija in standardizacija proizvodnje biooglja, pridobljenega iz gozdarskih in kmetijskih sistemov: izbira materialov in mehanskih postopkov priprave; optimizacija pirolize; razvoj mešanja in pakiranja; spremljanje učinka dodajanja biooglja na rodovitnost talnega sistema v smislu mikrobioloških kazalcev in oblikovanje inovativnih naravnih kozmetičnih linij; vzpostavitev lokalne sinergije med udeleženci dobavne verige, sposobne obravnavati problem in poskušati najti znanstveno podprte rešitve.
- **Raven znanja/izobrazbe, potrebna za varno in učinkovito uporabo ogrodja BBF?** dokaj nizka
- **Razpoložljivost BBF v tej regiji:** dovolj na voljo
- **Razpoložljivost BBF v širši EU:** dovolj na voljo

Agronomske lastnosti

- **Ali gre za gnojilo s počasnim sproščanjem?** da
- **Razmerje C:N v BBF:** Neznano: bioogljje se uporablja predvsem za ohranjanje rodovitnosti tal
- **Vsi materiali, prisotni v BBF:** kmetijski ostanki
- **Ali se lahko BBF uporablja za številne pridelovalne tehnike ali je uporaba omejena na eno ali nekaj tehnik?** Da, bioogljje na rodovitnost talnega sistema v smislu mikrobioloških kazalnikov in terenske ocene v drevesničarstvu, vrtnarstvu in agronomskih dejavnostih: Možnost vzpostavitve nove dobavne verige na območjih z vključitvijo novih podjetij
Zmanjšanje negativnih zunanjih učinkov karbonizacije, predvsem z zbiranjem izcednih voda in ocenjevanjem njihove uporabe v proizvodnji kemičnih spojin in bioloških materialov.

Ekonomska valorizacija gozdarskih, oljčnih, kmetijskih in drevesničarskih lesenih ostankov, ki se iz osnovnih elementov na ravni gospodarstva in okolja spremenijo v možen vir biooglja, kemičnih spojin in materialov na organski osnovi.

- **Ciljne kategorije pridelkov:** hrana, krma, vlakna, olje, okrasne rastline, industrijske rastline,
- **Vpliv na kakovost tal:** Da, zmanjšanje negativnih zunanjih učinkov karbonizacije; povečanje rodovitnosti tal.
- **Tipi tal, primerni za BBF:** šotna, peščena, glinena, ilovnata, kredna, meljasta
- **Pričakovan učinek na pridelek:** povečanje
- **Pričakovan učinek na variabilnost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na kakovost pridelka:** povečanje
- **Pričakovan učinek na spremembo kakovosti pridelka:** povečanje
- **Kateri stroški se lahko povečajo z uporabo BBF?** oprema
- **Kateri stroški se lahko zmanjšajo z uporabo BBF?** mineralna ali druga gnojila, herbicidi, pesticidi
- **Pričakovane dolgoročne/neposredne koristi uporabe BBF:** Da, pozitiven učinek dodajanja različnih vrst biooglja na rodovitnost talnega sistema v smislu mikrobioloških kazalnikov in terenske ocene v drevesnici, vrtnarstvu in agronomskih dejavnostih z jasnim zmanjšanjem porabe vode in gnojil z ekonomskimi prednostmi, povezanimi z njihovo manjšo porabo.
- **Ali je uporaba kot gnojilo najbolj koristna uporaba razpoložljivega materiala?** Da

Upravno ozadje

- **Ali je uporaba BBF upravičena do subvencij?** Da, s subvencijami PRP in drugimi subvencijami, namenjenih trajnosti.
- **Status pravnega okvira, ki ureja uporabo BBF:** dobro razvit
- **Ali obstajajo kakšne politične ovire, ki otežujejo uporabo BBF?** Jih ni
- **Ali BBF vsebuje kakšne nevarne snovi, in če jih, katere?** Nobene
- **Ali je uporaba BBF v skladu s praksami ekološkega kmetovanja EU?** Da
- **Ali je uporaba BBF podprta z eko shemami?** Za to dejavnost nimamo eko-shem
- **Pričakovani učinek na izpiranje hranil?** Brez učinka izpiranja
- **Ali je treba pri uporabi BBF upoštevati kakšne plinaste emisije?** Ne
- **Potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG) v okviru BBF:** majhen ali ga ni
- **Pričakovani vplivi na časovno obremenitev kmeta ob uporabi BBF?** zmerno povečanje
- **Ali lahko uporaba BBF prispeva k boljši podobi kmetijstva v javnosti?** Da

Pišite na

Ime partnerja FIN (Fertilization Innovation Network), ki predloži informacije:

Alessandra Gemmiti

Kontaktne podatke partnerja FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

Država članica Eu: Italija (regija Toskana)

Izvedite več

Vir informacij: [//www.bioactam.it/](http://www.bioactam.it/)